

Ashtarxoniylar sulolasi tashqi aloqalari manbashunosligi

Umidjon Baqoyev

Buxoro davlat universiteti magistranti

Kalit so'zlar

diplomatiya, manba, manbashunoslik, jo'yboriy xo'jalari, elchilik, maktub.

Annotatsiya

Ashtarxoniylar davrini yoritib beruvchi ko'plab manbalar bo'lib, ularda diplomatik munosabatlariga oid qimmatli ma'lumotlar olish mumkin. Mazkur maqolada Buxoro xonligida hukmronlik qilgan Ashtarxoniylar sulolasining tashqi aloqalariga oid manbalar tahlil qilingan.

Kirish

O'rta asrlar davri tarixini xolisona manbalar orqali o'rganish bugungi kunda tadqiqotchilar oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ashtarxoniylar (1601–1753) Buxoro xonligini idora qilgan davrida xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy-madaniy aloqalar olib borgan. Ashtarxoniylar tashqi siyosatda faol bo'lib, Turkiya, Rossiya, Hindiston, Eron, Xitoy, Qoshg'ar kabi davlatlar bilan savdo hamda diplomatik munosabatlar o'rnatishgan.

Adabiyotlar tahlili

Ashtarxoniylar sulolasi tashqi aloqalariga oid ma'lumotlar tarixchilardan Muhammad Yusuf Munshiy, Mahmud ibn Vali, Mir Muhammad Amin Buxoriy, Abdurahmon Davlat Tole', Muhammad Amin Buxoriy, Muhammad Vafo Karminagiy, Muhammad Tolib Siddiqiy, Mir Muhammad Salim, Iskardarbek Munshiy asarlarida uchraydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolani yozishda tarixiylik, tizimlilik, xolislik, qiyosiy tahlil va statislik usullardan foydalanilib, Buxoro xonligini idora qilgan Ashtarxoniylar davri tashqi aloqalarini yoritib beruvchi manbalar tahlil qilingan.

Natijalar

Muhammad Amin Buxoriyning "Muhit at-tavorix" (Tarixlar majmuasi) asari ashtarxoniylar tashqi aloqalarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur asar XVIII asrining boshlarida yozilgan bo'lib, Buxoro xonligi tarixiga oid qimmatli ma'lumotlar mavjud. "Muhit at-tavorix"da bayon etilgan voqealar 1700-yil bilan yakunlangan. Asar Ashtarxoniylar sulolasi vakillari Abdulazizxon (1645–1681) va uning ukasi Subhonqulixon (1681–1702) davrida yozilgan. "Muhit at-tavorix" asarida Buxoro xonligi iqtisodiy va siyosiy ahvoriga oid qiziqarli ma'lumotlar ham mavjud. Muhammad Amin Buxoriy o'zining „Muhit-at tavorix“ asarida Rum (Usmoniylar imperiyasi nazarda tutilyapti U.B) va Qoshg'ar tomonidan xon huzuriga elchi kelganligi aytib o'tilgan. Asarda qayd etilishicha, Rumning elchisi Subxonqulixonga Muhammad Hungar (Usmoniylar sultoni Ahmad II) ning salomini topshiradi. Elchilar bir yil davomida Dor as-salom Buxoroda istiqomat qiladilar. Shundan so'ng, Subxonqulixon Mo'minboy Yobuni elchi qilib Rum elchisiga hamroh qilib jo'natgan. Ushbu asarda Buxoro va Xiva xonligi siyosiy munosabatlariga oid ma'lumotlar mavjud. Buxoro xoni Subxonqulixon davrida Xiva xoni Ernaxxon (1686–1688) huzuriga Sher chuhra oqosini Urganchga elchi qilib yuborgan[5.27]. Asar Buxoro xoni Subhonqulixonning amaldorlaridan biri Ibrohim qushbegining

“Tarixi Muqimxoniy” asarining 2022-yilda Ahmet O‘zturhan va Ahmet Korkmaz tomonidan turk tiliga o‘g‘irilgan tarjimasi

farmoyishi bilan yozilgan. 1970-yilda ushbu asar bo‘yicha O‘z FA Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi Usmon Hamroyev, o‘sha paytda t.f.n. Bo‘riboy Ahmedov rahbarligida nomzodlik disertatsiyasini yoqlaydi. 2020-yilda mazkur asar akademik D.Yu. Yusupova va tarixchi olim U.Hamroyev tomonidan Toshkentda izohlar bilan birgalikda o‘zbek tilida nashr etilgan.

Muhammad Tolibning “Matlab ut-Tolibin” (Toliblar matlabi) asari XVI-XVII asrlarda Buxoro xonligida o‘z nufuziga ega bo‘lgan Jo‘yboriy xo‘jalari faoliyatiga bag‘ishlangan asarlardan biri hisoblanadi. Asarda Jo‘yboriy xo‘jalarining faoliyati, muridlari va xizmatkorlari, bunyod ettirgan imoratlari, mol-u mulklari va Buxoro xonlari va ularning boshqa davlatlar bilan tashqi aloqalari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan[7.3]. Makur asar muallif tomonidan 1673-yilda yozib tugallangan[7.8]. Asar qisqacha muqaddima va sakkiz bobdan iborat. Asarning Xoja Sa‘d haqidagi bobida unga turli hududlarda hukmdor va hokimlardan mingga yaqin maktublar kelgani ta‘kidlanadi. Ba‘zi maktublar asarda to‘liq keltirilgan. Elchilar orqali maktublar va sovg‘a-salomlar almashilgan. Asarda asosan Hindistonda hukmronlik qilgan boburiy hukmdorlar bilan siyosiy aloqalar to‘g‘risida ma‘lumot keltirilgan. Manbada qayd qilinishicha, birgina Tojiddin Hasanga kelgan maktublar soni o‘n mingtadan oshib ketgan[7.13]. Muhammad Tolib asarning dastlabki to‘rt bobini yozishda o‘zidan oldingi mualliflar asarlaridan foydalangan. “Matlab ut-tolibin” asari nafaqat tasavvufiy, balki qimmatli

tarixiy manbalardan biri hisoblanadi. 2012-yilda “Matlab ut-tolibin” asarining ilmiy-tanqidiy nashri chop qilingan bo‘lsa, 2016-yilda Buxoro davlat universiteti professori Halim To‘rayev ma‘sul muharrirligida G‘ulom Karimiy va Erkin Mirkomilovlar tomonidan Toshkentda o‘zbek tiliga o‘g‘irilib, nashr qilingan .

Muhammad Yusuf Munshiy tomonidan 1702–1707-yillarda Balxda hukmronlik qilgan Ashtarxoniyar sulolasi vakili Muhammad Muqimxonga bag‘ishlab yozilgan „Tarixi Muqimxoniy“ asarida ashtarxoniy hukmdorlarning bir qator davlatlar bilan siyosiy aloqalar to‘g‘risida qiziqarli ma‘lumot bo‘lib, Ashtarxoniyarlarning Hindiston, Rum (Turkiya), Qoshg‘ar kabi davlatlar bilan elchilik munosabatlari olib borganligi to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar mavjud. Asarning muqaddimasida keltirilishicha, muallif uni Balx hokimi Muhammad Muqimxonning xohishi bo‘yicha yozgan va asarni uning ismi bilan atagan[10.43-44]. Muallif asarning xotimasida keltirgan ma‘lumotiga qaraganda, uni o‘z hikoyasining birinchi jildi deb hisoblagan, undan keyin ikkinchi jild (mudjaladi soniy)ni yozishni mo‘ljallagan, lekin noma‘lum sabablarga ko‘ra, yozilmay qolgan. „Tarixi Muqimxoniy“ Shayboniyar (906/1501–1007/1599) va Joniyar (Ashtarxoniyar) (1007/1599–1200/1785) sulolasidan bo‘lgan Markaziy Osiyo hukmdorlarining tarixi bo‘yicha mashhur asar sanaladi. Unda, ayniqsa, Balx va qisman Buxoro xonligining XVII asrlardagi ijtimoiy-siyosiy va qisman madaniy tarixi bayon etiladi[10.43-44]. “Tarixi Muqimxoniy” asari muqaddima, uch bob

(maqola) ular esa, o'z navbatida mayda bo'lim (zikr)larga bo'linadi va xotimadan iborat. Muqaddimada turkiy xalqlarning afsonaviy onasi Alanquvo; Chingizxonning (603/1206–624/1227) tug'ilishidan oldingi hamda u bilan bog'liq voqealar, uning ota-bobolari, faoliyati, vasiyati, vafoti va Abulxayrxon (832/1428–873/1468) avlodlarining sanab o'tilishi bilan bog'liq voqealar, mo'g'ul qo'shinlari tomonidan Movarounnahr, Balx va Badaxshonning bosib olinishi tarixi haqida qisqacha ma'lumotlar qayd etilgan. Asarning birinchi bobida Shayboniyxonning (906/1501–916/1510) siyosiy maydonga kelishi, Movarounnahrning Abu Said mirzo (855/1451–873/1469) avlodlaridan olinishi va Shayboniy davrida Movarounnahrning umumiy ahvolidan hikoya qilinadi.

“Tarixi Muqimxoniy”ning original va muhim qismi uning II-III boblaridir. Ikkinchi bobda Balx va qisman Buxoro xonligining XVIII asrdagi ijtimoiy-siyosiy hayoti, shuningdek, Buxoro va Balx xonliklarining Hindiston, Eron, Turkiya va Koshg'ar bilan bo'lgan siyosiy munosabatlari, uchinchi bobda esa 1702–1704-yillar voqealari, xususan Buxoro bilan Balx o'rtasidagi jang-jadallar sharhi o'rin olgan[11.226]. Tarixi Muqimxoniyning qo'lyozma nusxalari ko'p va ular Toshkentda hamda bir qancha xorijiy mamlakatlarning kutubxonalarida saqlanmoqda. Asardan ayrim parchalar fransuz va rus tillariga o'g'irilib chop qilingan. Shuningdek asar 1861-yilda eski o'zbek tiliga to'la tarjima bo'lgan. 1956-yilda A. A. Semenov Toshkentdagi yettita nusxani qiyoslab, rus tiliga tarjima qilgan. 2022-yilda asar Ahmet O'zturhan va Ahmet Korkmaz tomonidan turk tiliga tarjima qilingan[12.3]. Jumladan asarda, Boburiylar hukmdori Avrangzeb (1658–1707) va Usmoniy hukmdori Sulton Ahmad II ning (1691–1695) ashtarxoniy hukmdor Subxonqulixon nomiga yozilgan maktubi nusxalari keltirilgan.

Hoji Mir Muhammad Salimning “Silsilat us-salotin” (Podshohlar silsilasi) asari ashtarxoniy davrini yoritib beruvchi manbalardan biri hisoblanadi. Mazkur asarning yagona topib o'rganilgan nusxasi Angliyaning Bodleyan kutubxonasida saqlanadi[8.339]. Mazkur asar 1731-yilda yozilgan bo'lib, muqaddima va to'rt qismdan iborat. Muqaddimada asarning yozilish tarixi va Hoji Mir Muhammad Salimning 1711-yildan keyingi hayoti to'g'risida so'z boradi. Birinchi qismda payg'ambarlar, qadimgi turk va mo'g'ullar, Amir Temur va Temuriylar, shuningdek sohibqironning Hindistonda hukmronlik qilgan avlodlari to'g'risida qisqacha bayon qilingan. Asarning ikkinchi qismida Mo'g'ulistonning Tug'luq Temurxon (1348–1363)dan to'g'ri Suyurg'atmishxongacha

(1370–1388) bo'lgan davr tarixini o'z ichiga oladi.

“Silsilat-us-salotin”ning original qismi III-IV qismlar bo'lib, O'rta Osiyo xususan O'zbekistonning XVI-XVIII asrning birinchi choragidagi ishtimoiy-siyosiy tarixi bayon qilingan. Asarda ashtarxoniy hukmdorlar Imomqulixon, Abdulazizxon, Subxonqulixonlarning Hindiston, Eron, Turkiya kabi davlat hukmdorlari bilan yozishmalari nusxalari keltirilgan. Asarda ashtarxoniy davridagi hukmdorlarning quyidagi maktublari nusxalari keltirilgan:

1. Shoh Abbas I ning 1611-yil Buxoro xoni Imomqulixon nomiga yuborilgan maktubi;

2. Imomqulixonning shoh Abbas I nomiga 1611-yili elchi O'zbekxo'ja dodhoh orqali yuborgan javob maktubi;

3. Boburiy hukmdor Jahongir (1605–1627) ning 1611-yil Imomqulixonga yuborilgan xati;

4. Boburiy hukmdor Shohjahon (1627–1667) ning Imomqulixon nomiga 1628-yil elchi Hakim Hoziqdan berib yuborgan maktubi;

5. Eron shohi Safi' I (1629–1642) ning Imomqulixon nomiga 1629-yil elchi Donish munshiydan berib yuborgan xati;

6. Boburiy hukmdor Shohjahon (1627–1667) ning 1628-yil Balxga elchi Tarbiyatxon bilan yuborgan maktubi;

7. Buxoro xoni Nadr Muhammadxon (1642–1645) ning Shohjahon nomiga elchi Nadrbiy Shaboyat orqali yuborgan maktubi;

8. Hindiston hukmdori Shohjahoning Nadr Muhammadxonga 1645-yili shahzoda Murod Baxsh orqali yo'llagan javob maktubi;

9. Shohjahonning 1646-yili Nadr Muhammadxonga yuborgan maktubi;

10. Buxoro xoni ashtarxoniy Abdulazizxonning 1666/1667-yili Hasan qo'shbegi elchiligi orqali Eron hukmdori shoh Safi' nomiga yo'llagan xati;

11. Boburiy hukmdor Avrangzeb Olamgir (1658–1707) ning ashtarxoniy hukmdor Subhonqulixon (1680–1702) ga elchi Yakkatozxon orqali 1671-yili yo'llagan maktubi;

12. Ashtarxoniy hukmdor Subxonqulixonning Hindistonga, podshoh Avrangzeb Olamgir nomiga 1687-yili elchi Nadr devonbegidan berib yuborgan xati[11.102–103].

Asardagi maktublar Buxoro xonligining mazkur mamlakatlar bilan siyosiy aloqalarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. “Silsilat-us-salotin” asari bo'yicha tarix fanlari doktori, akademik Azamat Ziyo nomzodlik disertatsiyasini himoya qilgan[13.3].

Ashtarxoniy va Safaviylar sulolasi siyosiy aloqalarini yoritib beruvchi

manbalardan biri Iskandarbek Munshiyning “Tarixi olamroyi Abbosiy” (Abbosning olamni bezovchi tarixi) asari bo‘lib, 1588–1634-yillar oralig‘ida yozilgan. Asarda Eron tarixi xronologik tartibda yoritilgan, muqaddima, 3 jild va xotimadan iborat. “Tarixi olamroyi Abbosiy” asari muallif tomonidan kundalik daftarlar, rasmiy hujjatlar, muallifning shaxsiy kuzatuvlari va to‘plangan hujjatlari asosida yaratilgan. Jumladan asarda, O‘zbekistonning XVI asr oxiri va XVII asrning birinchi choragida Eron va Buxoro xonligi munosabatlari to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan[11.221]. Shuningdek asarda safaviy va ashtarxoniylar hukmdorlarning o‘zaro diplomatik aloqalarga oid maktublari ham keltirilgan bo‘lib, asarning yanada qiymatini oshiradi. “Tarixi olamroyi Abbosiy” asari birinchi qismi 2010-yilda, ikkinchi qism esa 2014-yilda Shahin Farzanaliyev tomonidan fors tilidan ozarbayjon tiliga tarjima qilingan.

Mahmud ibn Valining “Bahr ul-asror, Abdurahmon Davlat Tolening “Tarixi Abulfayzxon”, Muhammad Amin Buxoriyning

“Ubaydullanoma”, Muhammad Vafo Karminagiyning “Tuhfat ul-xoniy” kabi asarlar ashtarxoniylar davri siyosiy aloqalarini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek davlatchiligida muhim o‘rin egallagan Ashtarxoniylar 150 yildan ortiq hukmronlik davomida ko‘plab davlatlar bilan faol savdo va diplomatik munosabatlar olib borgan. Mazkur manbalardan Ashtarxoniylar sulolasining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diniy munosabatlarga oid qimmatli ma‘lumotlar olish mumkin. Shuningdek manbalarda ko‘plab xorijiy o‘lkalarning Ashtarxoniylar bilan olib borgan elchilik maktublari ham keltirilgan. Maktublarda hukmdorlarning hukmdorlarning bir-biriga munosabati, asosan kelishuvchilik yo‘lini tutishlari har bir hukmdor davrida davom ettirilgan. Bunda elchilik munosabatlarining nozik jihatlari o‘rganish alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Мухаммад Юсуф Мунши. Муким-ханская история / Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели А.А.Семенова. –Ташкент: 1956. – 303 с.
2. Махмуд Ибн Вали. Бахр ал-асрар фи манокиб ал ахйар. (Море тайн относительно доблестей благородных) (география) / Введение, перевод, примеч. и указатели Б.Ахмедова. – Ташкент: Фан, 1977. – 167 с.
3. Мухаммад Амин-и Бухари. Убайдулла-наме / Пер. с таджикского с примечаниями проф. А.А. Семенова. – Ташкент: 1957. – 326 с.
4. Абдуррахман-и Тали. История Абулфейз-хана / Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатель А.А. Семенова. Ташкент. 1959. - 175 с.
5. Мухаммад Амин Бухорий Мухит ат-таворих / Таржима, кириш ва изоҳлар муаллифи Д.Ю.Юсупова ва У.Ҳамроев Тошкент: “Fan” нашриёти, 2020.- 284 б.
6. Мухаммад вафои Карминагй. Тўҳфат-ул-хоний. / Муқаддима, таҳия матн, нусхабадал, таълиқот ва феҳристҳои Жамшед Жўразода ва Нурулло Ғиёсов. – Хужанд: Ношир, 2017. – 419 с.
7. Мухаммад Толиб. Матлаб ут-толибин. / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари: Ғ. Каримий, Э.Миркомиллов. Тошкент: “Movarounnahr”, 2016. - 384 б.
8. Ҳожи Мир Мухаммад Салим. Силсилат ус-салотин. Қўлёзма Бодлиян кутубхонаси, Ouseley 269. - 339- б.
9. Ҳамраев У. Мухаммад Амин и его сочинение “Мухит ат-таворих”. Афтореф. дисс. на соиск. уч.ст.канд.ист.наук.
10. Юсупова Д. Мухаммад Юсуф Мунший ва унинг “Тазкирайи Муқимхоний” асари. Ўзбекистон тарихи хрестоматияси 3-жилди. –Тошкент.: “Fan va texnologiya”, 2014. - Б. 43-44.
11. Ахмедов Б.А. Ўзбекистон тарихи манбалари (қадимги замон ва ўрта асрлар). –Тошкент: Ўқитувчи, 2001. – 352 б.
12. Muhammed Yusuf Münşi Tezkire-i mukîm hânî. Şibanîler ve Astrahanlılar döneminde Maverâünnehir’in kültürel ve toplumsal tarihinin seyri. Farsça aslından çevirenler: Ahmet Özturhan ve Ahmet Korkmaz. - İstanbul 2022. – 149 s.
13. Зияев А.Х. “Силсилат ас-салатин” как исторический источник/ Дисс.на соиск. Уч степ. канд. ист.наук. – Ташкент. 1990.-205 с.
14. İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyani bəzəyən Abbasin tarixi (Tarixeləmaraye-Abbasi). I kitab. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2010. – 1144 s
15. İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyani bəzəyən Abbasin tarixi (Tarixeləmaraye-Abbasi). II kitab. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2014. – 1400 s.